

УДК 72/01: 728.6 (477)

Романа КЮНЦЛІ

кандидат філолософських наук,

доцент Львівського національного аграрного університету,

докторант Інституту проблем сучасного мистецтва, Київ

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА СЕЛА ЯК МИСТЕЦЬКОГО ВИТВОРУ НАРОДНОГО ЗОДЧЕСТВА

***Анотація.** У статті досліджено проблеми збереження традиційного архітектурного середовища в умовах розбудови сільських поселень періоду урбанізації в країнах Західної Європи. Розглянуто приклади практичної діяльності окремих місцевих громад і архітекторів зі збереження, реновації пам'яток архітектури та сучасного будівництва, які гармонійно вписані в історичне середовище. Показано негативні явища в містобудівній практиці, що викликані непродуманим і необґрунтованим перенесенням архітектурно-художніх і об'ємно-конструктивних вирішень урбанізованих територій міста на історично створене традиційне середовище сільського поселення. На основі досвіду розвинутих країн Європи автор пропонує основні напрямки відродження сучасної архітектури українського села.*

***Ключові слова:** архітектурне середовище, традиційна народна архітектура, сучасна архітектура.*

Постановка проблеми. Проблема збереження традиційного архітектурного середовища села як мистецького витвору народного зодчества актуальна для країн, що прагнуть зберегти свою історію, культуру та архітектуру в часи масштабної глобальної урбанізації, серед них — Австрія, Польща, Словаччина, Німеччина, Швейцарія, Франція.

Розростаючись, великі міста поглинають навколишню територію, перетворюючи її на урбанізований простір. Цей процес разом з цивілізаційними благами, які він приносить мешканцям приміських територій, руйнує їхній усталений побут і традиційне середовище проживання. Перенесення архітектурно-просторових методів і принципів і будівельних технологій міста в село змінює

характер його забудови, традиційний візуальний силует. Зважаючи на те, що процес урбанізації незворотній, постає проблема збереження архітектурного середовища сільських поселень, а в новому будівництві — вмiлого поєднання традицій народної архітектури з сучасними архітектурно-просторовими вирішеннями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Усе більше провідних архітекторів світу приділяють увагу вивченню та застосуванню традицій національної архітектури в проектній практиці як умови збереження національної ідентичності в контексті глобалізації сучасного суспільства. Власне трактування традицій і новітніх тенденцій у сучасній архітектурі висвітлили в працях Ле Корбюзьє, Френк Лойт Райт, Кензо Танге, архітектор української діаспори Радослав Жук і багато ін.

У період урбанізації території сільських поселень постає необхідність продовження досліджень традицій народної архітектури, що є умовою відродження сучасної архітектури села.

Відродження традиційного архітектурного середовища села дасть повномасштабну картину формування витоків духовного і матеріального життя народу, пояснить його ментальність, і дасть змогу запобігти розвитку негативних процесів періоду глобальної урбанізації.

Постановка завдання. Польська дослідниця Ю. Тарайко-Ковальська пише про найтонші деталі, що можуть змінити традиційний образ села: “Село може бути прирівняне до незакінченої картини, в якій кожний нерозважливий мазок пензлем може підірвати крихку рівновагу гармонії, що складається з елементів навколишнього середовища — архітектури природи та елементів, які створені людиною, — людською архітектурою” [1].

Гармонія в архітектурному середовищі — архітектури й навколишнього природного оточення, яка існувала на селі протягом століть, порушена процесом урбанізації, що негативно позначається на розвитку національної архітектури та культури європейських країн.

І хоча проблема збереження своєї національної ідентичності культивується у всіх розвинених країнах Заходу, в період масової глобалізації та урбанізації необхідно більше уваги приділяти вивченню та збереженню архітектурних національних

традицій та історично сформованого середовища.

Мета дослідження — проаналізувати практику збереження традиційного архітектурного середовища сільських поселень і сучасного будівництва в межах його простору в країнах Західної Європи та запропонувати набутий досвід до втілення в архітектурно-планувальних рішеннях при розбудові українських сіл.

Виклад основного матеріалу. Розглянувши приклади практичної діяльності влади, громад, архітекторів зі збереження традиційного архітектурного середовища в окремих розвинутих країнах Європи, можна зробити висновок, що ця робота залежить від низки чинників: культурних, соціальних, економічних умов країни. У консервативній Великобританії для збереження автентичності на території історичної забудови класичного англійського села XIV ст. Castle Combe у парафії Wiltshire [2] від XVII ст. не зводили жодного будинку, а атрибути радіо й телебачення (сателітарні антени та ін.) селянам дозволено ставити тільки встановленого зразка (іл. 1).

Політика, яку проводить уряд Великобританії, спрямована на підтримку національної культури та архітектури, тому сучасні замські котеджі будують і реставрують зі збереженням традицій забудови (іл. 2, 3).

У словацькому містечку Ружомберок 1233 р. (права міста отримав 1318 р.), у старій частині міста створений архітектурний заповідник, де будівництво законсервовано, що приваблює велику кількість туристів.

Також у словацьких селах активно культивується застосування архітектурно-просторових рішень у сучасній сільській архітектурі, втілення якої можна зустріти в багатьох селах (іл. 4, 5).

Отже, консервування первісного вигляду частини або цілого села — це один з методів збереження традиційного архітектурного середовища. Проте такий метод як консервування будівель та їхніх комплексів можна проводити в країнах, які мають не тільки міцні багатовікові традиції, але й сприятливу історію: відсутність воєн, природних катаклізмів, адміністративно-соціальних устроїв, за яких проводились експерименти в галузі будівництва.

Проте навіть у селах, де муніципальна політика спрямована на шанобливе ставлення до історичного архітектурного середовища, що дозволяє продовжити життя старим архітектурним пам'яткам, є будівлі, які потребують реставрації або й повної заміни.

Швейцарський архітектор Армандо Руїнеллі, прагнучи зберегти первісний вигляд свого рідного села Согліо, що розташоване в італійській частині Швейцарії, споруду свого новозбудованого ательє підпорядковує архітектурно-композиційному ансамблю старого села. Почорніле дерево фасаду, яке А. Руїнеллі свідомо не обробляє, гармонійно вписується в історичну забудову.

Архітектор керується спогадами про дитинство, спробою залишити сталим середовище проживання його батьків, можливістю повернутися в минуле. На противагу екстер'єру, інтер'єр будинку А. Руїнеллі виконує в модерновому стилі з дотриманням усіх вимог сучасного комфорту й зручностей (іл. 6).

Отже, ще одним методом збереження історичного традиційного вигляду села є підпорядкування архітектури новозбудованих сучасних будівель давнім — імітація старовини. Такий підхід до заміни старих традиційних будівель новими можливий у випадках, коли будівля не є пам'яткою архітектури та муніципальний уряд дозволяє нове будівництво.

У канадському місті Лондоні (штат Онтаріо) будівельна інспекція запевнила, що будинок ХІХ ст. у центрі міста, — нестійкий і його необхідно знести. Проте муніципальний архітектор міста Джон Флемінг, акцентуючи на тому, що будинок є пам'яткою архітектури, заборонив його зносити. А оскільки будинок зберігає велику кількість архітектурних атрибутів, які потрібно зберегти для візуально-порівняльного зразка при реконструкції інших будинків, було ухвалене рішення провести його реновацію. Право збереження архітектурної спадщини надано муніципальній владі Онтаріо Актом 1975 р.

Поряд із цими прикладами шанобливого ставлення до національного спадку є негативні явища, що супроводжуються процесом урбанізації сільських поселень у країнах Європи. Сучасне будівництво викликає занепокоєння сільських громад

на південному заході Німеччини, у землях Баден-Вюртембергу й Баварії, де проживають шваби. Щоби зробити аналіз стану розбудови швабських сіл у період глобальної урбанізації, швабська громада Heimatbund пішла на співпрацю з Палатою архітекторів Баден-Вюртембергу, де дали аналіз розвитку сучасного будівництва та стан збереження традиційної швабської архітектури. Особливу тривогу архітекторів і науковців Баварії викликає втрата національних особливостей архітектури села, засилля універсальних форм і нищення традицій: “Сільські дороги були заасфальтовані, дерева вирубані, озера висушені, для реконструкції будівель 1960-70-х років були використані сучасні будівельні матеріали, через які багато будинків втратили своє обличчя” [8].

Дітер Віланд (Dieter Wieland) у науково-популярному фільмі “Unser Dorf soll hässlich werden” [9] (1975) (“Наше село може стати потворним”) називає чотири шляхи, що ведуть до спотворення села:

1. Руїнування старих будівель і на їхньому місці зведення універсальних “коробок” без прив’язки до національної специфіки та особливостей ландшафту (іл. 7).

Новозведені архітектурні об’єкти не дають інформації про традиції регіону. Вони не тільки вражають своїм несмаком, але й спотворюють загальний вигляд села невластивою для цього регіону поверховістю.

2. Реконструкція старих будівель із зміною архітектурно-художнього вигляду екстер’єру, при якій змінюється кількість вікон і рисунок їхнього розташування, що робить традиційний баварський будинок непривабливим і позбавляє його гармонії.

3. Третій спосіб зробити сільську баварську, і не тільки баварську, архітектуру потворною — змінити традиційний рисунок вікон і замінити їх на універсальні, безликі (іл. 10, 11).

4. Виконати реконструкцію перших поверхів будівель традиційної архітектури під магазини з великими вітринами. Такі будівлі втрачають естетичну привабливість і гармонію з історичним середовищем, нагадують великі акваріуми (іл. 12, 13).

Попри чотири способи, які спотворюють традиційну сільську архітектуру Баварії, Д. Віланд називає ще десять: асфальту-

вання сільських двориків; прокладання через села магістралей; будівництва рядів гаражів, що спотворюють краєвид; використання пластикових вікон; заміна традиційних дерев'яних дверей на фабричні; різноманітна вставна мозаїка на фасадах будинків; огорожа, що не характерна для баварських сіл; бажання більш функціонально використовувати кожен метр приміщення схиляє до руйнування планувальної структури старих будинків, де малі площі; заміна традиційних вікон на такі, що дають більше світла; спорудження в селі будівель міського типу.

Вивчення проблеми збереження традиційного архітектурного середовища, сучасного будівництва на селі в період глобальної урбанізації в країнах Європи підтверджує думку про наявність масштабної проблеми, яка потребує нагального вирішення. Водночас позитивні приклади сучасних архітектурних вирішень, де гармонійно поєднуються традиції та сучасні тенденції в будівництві, а також зусилля окремих громад, муніципальної влади вказують, що політика, яку проводять уряди європейських країн, спрямована на підтримку національної культури та архітектури (іл. 14, 15, 16, 17).

Українське село ХХІ ст. залишається в стані мутаційних змін. Втрата художнього образу села, в якому простежувався глибинно-сакральний зв'язок всіх його структурних елементів і природного оточення, композиційна єдність якого утворювалась через ієрархічний ланцюжок хата — садиба — вулиця — куток — село, призвела до втрати естетичної цілісності його художнього простору.

На жаль, в Україні не збереглося ні Castle Combe, ні Ружомбероку. Пам'ять про традиційне українське село зберігається переважно в його планувальній структурі, яку не вдалося до кінця зруйнувати, у музеях народної архітектури, дерев'яній церковній архітектурі, небагатьох вцілілих до наших днів об'єктах житлової та виробничої архітектури. Українське село спотворене війнами, експериментами радянського режиму, сучасною глобалізацією та урбанізацією.

Ажіотажний будівельний бум, що прийшов на наші землі після розвалу СРСР та трудової міграції українців на Захід, призвів до хаотичної забудови села непродуманими та необ-

грунтованими за архітектурно-просторовими вирішеннями та масштабом будинками, які позбавляли село естетичної привабливості та національної специфіки.

Проблема відродження українського села потребує сьогодні не тільки інвестицій в інфраструктуру села, але й проведення чіткої містобудівної політики, яка б була спрямована на відродження національної архітектури. Поодинокі цікаві проекти, у яких гармонійно поєднано національні традиції та сучасні тенденції просторових вирішень, що з'являються на теренах України, дають надію, що сучасна архітектура українського села має майбутнє, вона лише потребує реклами та сприяння місцевої влади.

Висновки. Досліджуючи проблему збереження традиційного архітектурного середовища та стан сучасного сільського будівництва у країнах Європи та Канаді в період глобальної урбанізації, можна зробити висновок, що аналогічна проблема характерна і для України, а від її успішного вирішення залежить відродження національної культури.

Відродження національної архітектури, що поєднає в своїх художніх і просторових вирішеннях традиції народного зодчества із сучасними технологіями та будівельними матеріалами, збільшить інвестиційну та туристичну привабливість регіону, а це спонукатиме до посилення товарообігу та збагачення краю.

При проведенні територіально-адміністративної реформи зросте вага громади та самоуправління, контроль за дотриманням розвитку національної архітектури сприятиме розвитку культури народу.

Громадам необхідно зосередити увагу на збереженні та відновленні традиційного архітектурного середовища сільських поселень. Акцент необхідно робити на використанні місцевих будівельних і оздоблювальних матеріалів та максимальне використання природних енергоресурсів на основі вдосконалення традиційних розробок (водяні млини, вітряки тощо), що сприятиме створенню нових робочих місць і розвитку регіону загалом.

1. *Tarajko-Kowalska J.* W poszukiwaniu inspiracji — kolor w tradycyjnej architekturze wsi Polskiej / J. Tarajko-Kowalska // *Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego*. — Nr 12. — Komisja Krajobrazu Kulturowego РТГ, Sosnowiec, 2009. — [Електр. ресурс]. — Режим доступу: <http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/wiejskie/tarajko-kowalska.pdf>. 2. *Jean M.* The history of British villages / Manco Jean // *Researching Historic Buildings in the British Isles*. — [Електр. ресурс]. — Режим доступу: <http://www.buildinghistory.org/villages.shtml>. 3. Saville Road Stoke Bishop, Bristol, BS9 1JA. — [Електр. ресурс]. — Режим доступу: <http://search.savills.com/property-detail/gbclrsocs120010>. 4. Spring Lane East Dundry, Bristol, BS41 8NT — [Електр. ресурс]. — Режим доступу: <http://search.savills.com/property-detail/gbclrsocs120188>. 5. *Ruinelli A.* Moderne Architektur auf dem Dorf: Die Bauten von Armando Ruinelli im Engadin. — [Електр. ресурс]. — Режим доступу: <http://architekturvideo.de/moderne-architektur-auf-dem-dorf-die-bauten-von-armando-ruinelli-im-engadin/#.VYbaB6NnU2O>. 6. *Ruinelli A.* Moderne Architektur auf dem Dorf: Die Bauten von Armando Ruinelli im Engadin. — [Електр. ресурс]. — Режим доступу: <http://architekturvideo.de/moderne-architektur-auf-dem-dorf-die-bauten-von-armando-ruinelli-im-engadin/#.VYbaB6NnU2O>. 7. Developer Seeks to Demolish 19-th Century Heritage Building in Downtown London — [Електр. ресурс]. — Режим доступу: <http://www.am980.ca/2015/06/11/developer-seeks-to-demolish-centu/>. 8. Dörfer im Stresstest. Baden-Württemberg Bericht vom 10. Schwäbischen Städte-Tag in Neuhausen auf den Fildern // *Architektenkammer*. — [Електр. ресурс]. — Режим доступу: <http://www.akbw.de/architektur/stadtplanung/doerfer-im-stresstest.html>. 9. Wieland Dieter. Unser Dorf soll hässlich werden (1975). — [Електр. ресурс]. — Режим доступу: <https://www.youtube.com/watch?v=8FRBMmM0qjc>.

Annotation

Romana Kiuntzli. Preservation of the architectural environment of the village as the artistic work of folk architecture. *The author studied the problems of preserving traditional architectural environment in terms of the development period of urbanization of rural settlements areas in Western Europe. Presented examples of some local communities practice and architects. Renovation of historical monuments and modern construction perfectly inscribed in a historical environment. Showing negative phenomena in urban planning practice caused by ill-conceived and unjustified transfer of architectural and artistic design of urbanized areas of the city on historically established traditional environment of rural settlement. Based on the experience of developed european countries in the conservation and restoration of traditional architectural environment, the author offers main directions of modern architecture revival of the Ukrainian village.*

Анотація

Романа Кюнци. *Проблеми сохранения архитектурной среды села как художественного произведения народного зодчества.* В статье автором проведено исследование проблемы сохранения традиционной архитектурной среды в условиях развития сельских поселений периода урбанизации территорий в странах Западной Европы. Рассмотрены примеры практической деятельности отдельных местных общин и архитекторов по сохранению, реновации памятников архитектуры и современного строительства, гармонично вписанного в историческую среду. Показаны явления в градостроительной практике, вызваны непродуманным и необоснованным переносом архитектурно-художественных и объемно-конструктивных решений урбанизированных территорий города на исторически созданную традиционную среду сельского поселения. На основе опыта развитых стран Европы по сохранению и восстановлению традиционной архитектурной среды автором предлагаются основные направления возрождения современной архитектуры украинского села.

Ключевые слова: архитектурная среда, традиционная народная архитектура, современная архитектура.

Ілюстрації:

1. Англійське село Castle Combe. 2. Котедж у Великобританії. 1920р. [3]. 3. Реставрований котедж. Великобританії, XVII ст. [4]. 4. Стари будинки. Ружомбероку, Словаччина. 5. Модерновий будинок. Liptovská Lúžna, Словаччина. 6. Інтер'єр будинку Армандо Руїнеллі. Фото з фільму Армандо Руїнеллі [6], с. Согліо в італійській частині Швейцарії. 7. Поряд з традиційним будинком в Баварії зведено універсальний. Фото з фільму Віланда Дітера. 8. Вигляд традиційного франкського будинку. Фото з фільму Віланда Дітера. 9. Вигляд традиційного франкського будинку після реконструкції. Фото з фільму Віланда Дітера. 10. Житловий будинок. Словаччина (Nespráv, Žilina Region) зі зміненем рисунком вікон. 11. Житловий будинок, с. Гутьєр, Франція. 12. Будинок-магазини. Фото з фільму Віланда Дітера. Баварії. 13. Будинок-магазин, с. Абрест, у Франції. 14. Старий баварський будинок. Фото з фільму Віланда Дітера. 15. Модерновий баварський будинок. Фото з фільму Віланда Дітера. 16. Традиційний словацький будинок. 17. Модерновий словацький будинок.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17